

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ БЕСПЛОДИИ

Худоярова Д.Р.
Шопулотова З.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13785074>

Аннотация. Статья посвящена обзору литературы важнейшей медико-социальной проблеме современности – влиянию роли бесплодия на исходы программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) в последние годы широко вошли в практику во многих развитых странах мира, в том числе и в Республике Узбекистан. Они во многом заменили малоэффективные традиционные методы лечения и вывели проблему бесплодия на новый уровень, позволив добиться беременности у большого числа супружеских пар. В то же время использование ВРТ ставит ряд медико-социальных, клинических, экономических и прочих проблем. Так, в частности, будучи весьма дорогостоящим методом, лечение бесплодия с помощью ВРТ в Республике Узбекистан не предусмотрено бюджетным финансированием и проводится преимущественно в частных учреждениях.

Ключевые слова. ЭКО, бесплодие, вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ).

Введение. Будучи социально ориентированным государством, Узбекистан уделяет серьезное внимание охране репродуктивного здоровья граждан. В 2009 году в республике было принято Постановление Президента №1096 «О дополнительных мерах по охране здоровья матери и ребенка, формированию здорового поколения» и создан Республиканский центр репродуктивного здоровья. В соответствии с этим граждане республики имеют право на лечение бесплодия безопасными и эффективными методами, а также с использованием вспомогательных репродуктивных методов и технологий [3].

В связи с этим исследование и оценка региональных особенностей действующей системы борьбы с бесплодием, практики внедрения ВРТ с учетом специфики условий, образа, качества жизни населения являются актуальной задачей, реализация которой будет способствовать повышению качества специализированной помощи женщинам, страдающим бесплодием, нивелировать возможные причины неэффективности ЭКО и снижать риск возможных осложнений при проведении программ.

По данным ВОЗ (2018), при частоте бесплодия 15% и выше его воздействие на демографические показатели значительно превышает суммарное влияние невынашивания и перинатальных потерь, в связи с чем данная проблема имеет не только медико-биологическое, но и важное социальное значение. Сегодня в Узбекистане с диагнозом бесплодие на диспансерном наблюдении находятся свыше 25 тысяч женщин и 7 тысяч мужчин. При этом число людей, не обращающихся к медикам, по оценкам специалистов, значительно больше. В связи с этим ВОЗ разработала специальную программу исследований по репродукции человека, основными

направлениями которой являются изучение частоты и причин бесплодия, стандартизация обследования бесплодных супружеских пар.

Беременность, наступившая в программах ЭКО, имеет свои особенности, обусловленные, с одной стороны, причинами бесплодия, а с другой - интенсивной гормональной терапией, применяемой в программе стимуляции суперовуляции и поддержки желтого тела на ранних сроках беременности, которая является триггерным механизмом активации аутоиммунных процессов, вирусно-бактериальной инфекции и, соответственно, закономерных тромбофилических состояний, нуждающихся в медикаментозной коррекции. ВРТ вызывают неоднозначное отношение в социуме и широкие дискуссии медико-этического плана.

Бесплодие является важной клинической, медико-социальной и социально-психологической проблемой. Оно часто приводит к социально-психологическому дискомфорту супругов, конфликтным ситуациям в семьях, росту числа разводов [1]. Причины бесплодия в большинстве случаев имеют социальную обусловленность, так как являются следствием аборт, перенесенных венерических, гинекологических заболеваний, неудачных родов. Несмотря на значительные успехи и внедрение в клиническую практику современных репродуктивных технологий, проблема лечения бесплодия далека от окончательного разрешения [2].

На сегодняшний день самый высокий уровень практического применения ВРТ отмечается в Дании (1251 цикл на 100 тыс. женщин в год), Финляндии (1080) и Австралии (954), а самый низкий - в США (237), Новой Зеландии (328) и Великобритании (396). Среди различных причин бесплодия эндометриоз занимает одно из ведущих мест, третье после трубно-перитонеального и эндокринного. Не вызывает сомнения, что в патогенезе бесплодия при эндометриозе ведущая роль принадлежит сочетанию факторов, вызывающих нарушение транспорта сперматозоидов, оплодотворения, развития эмбриона, имплантации и развития беременности.

С этих позиций применение ЭКО при бесплодии, обусловленном эндометриозом, признается терапией первой линии в сравнении с другими современными репродуктивными технологиями.

Основными причинами мужского бесплодия являются инфекции гениталий, варикоцеле, идиопатическая патозооспермия и эндокринный фактор [10].

Представленные выше оценки существенно отличаются от результатов исследований бесплодия в других странах с низкой рождаемостью. Так, согласно широко цитируемому в научной литературе исследованию, причинами бесплодия в Великобритании в 21% случаев явились проблемы с овуляцией (эндокринный фактор), трубный фактор составил 14% случаев, эндометриоз - 6%, бесплодие неясного генеза - 28%, мужской фактор - нет данных. В Австралии эндокринный фактор составляет 25%, трубно-перитонеальный - 15%, эндометриоз - 15%, мужской фактор - 45%, комбинация мужского и женского факторов - 30% [7].

На данный момент исследователями отмечается значительный ряд факторов, повышающих риск развития бесплодия, такие как частые простудные заболевания в детстве, эпидемический паротит, нарушение жирового обмена, аппендэктомия, начало половой жизни до 18 лет, эмоциональный стресс, бесплодие у родителей, курение, употребление алкоголя, медицинские и криминальные аборты, перенесенные

заболевания, передаваемые половым путем, осложненные предыдущие роды, внематочная беременность, эндометриоз, миома матки, туберкулез гениталий, эндокринные заболевания, операции на яичниках, откладывание реализации репродуктивных планов на более поздний возраст [9, 10]. Перечень этих факторов может быть более широким. Установлено, что основными причинами неудовлетворенности медицинской помощью являются высокая стоимость обследования и лечения (84%), долгое время ожидания приема к врачу (75%), низкий уровень оснащенности и недостаточная обеспеченность лекарственными препаратами лечебно-профилактических учреждений города (69%). Кроме того, формирование групп риска по развитию первичного и вторичного бесплодия на основе разработанных прогностических таблиц способствует реализации эффективных мероприятий по первичной профилактике заболевания [4].

Всестороннее изучение факторов риска развития бесплодия позволило выявить различные причины данной патологии, в лечении которой требуется взаимодействие различных медицинских специалистов. Так, негативное влияние на репродуктивную функцию оказывают оперативные вмешательства на придатках, аборт, перенесенные инфекции, передаваемые половым путем, гормональные и генетические нарушения [8]. Сегодня все чаще в различных исследованиях подчеркивается многогранность проблемы бесплодного брака, в решении которой принимают участие гинекологи, андрологи, репродуктологи, генетики, психотерапевты, эмбриологи, юристы. Тем не менее именно к врачам поликлинического звена первоначально обращаются пары при планировании беременности, на которые возложена функция диагностики и своевременного лечения бесплодия, направления на этап высокотехнологичной медицинской помощи.

Выводы. Проблемы доступности лечения бесплодия актуальны во всех странах несмотря на то, что методики страхования и финансового обеспечения улучшились. Органы управления должны быть информированы о том, что потребность в лечении бесплодия среди различных социально-экономических групп варьируется и что при снижении уровня субсидирования расходов на лечение ВРТ можно ожидать, что все социально-экономические группы будут затронуты в одинаковой степени. Несмотря на актуальность проблемы, отсутствует единая методология выявления и обследования бесплодных пар. Кроме того, ряд медико-социальных аспектов этой проблемы до настоящего времени не стал предметом научного анализа. Не решена проблема индивидуального прогнозирования риска развития женского бесплодия. Несмотря на значительное число публикаций, посвященных различным вопросам бесплодия, недостаточное внимание уделяется профилактике указанной патологии.

References:

1. Анохин Л.В., Коновалов О.Е. // Акушерство и гинекология. - 2018. - №1. - С.43.
2. Асадова Г. А. Анализ актуальных проблем по преодолению бесплодия у женщин с использованием методов вспомогательных репродуктивных технологий в Республике Узбекистан // Медицинские новости. – 2021. – №. 9 (324). – С. 21-23.
3. Гамидов С. И., Иремашвили В. В., Тхагапсоева Р. А. Мужское бесплодие: современное

состояние проблемы //Фарматека. – 2009. – №. 9. – С. 12-17.

4. Подзолкова Н. М. и др. Эффективность вспомогательных репродуктивных технологий при миоме матки (обзор литературы) //Гинекология. – 2015. – Т. 17. – №. 2. – С. 60-64.
5. Умирзакова Н.А. Репродуктивные технологии в системе здравоохранения Узбекистана в качестве социальной инновации // Наука, образование, инновации: апробация результатов исследований: Матер. межд. (заочной) научно-практич. конф. Под общ. ред. А.И. Вострецова. - 2019. -С.884-888.
6. Шахова М.А. Вспомогательные репродуктивные технологии в браке при мужском бесплодии. Дис. ... д-ра мед. наук. М., 2007. [Shakhova M.A. Assisted reproductive technology in marriage with male infertility. Thesis ... of doctor of medical Sciences. Moscow, 2007.
7. Askarova Z., Rakhimova A., Shopulotova Z. MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 699-702.
8. Domar A. D. et al. The prevalence and predictability of depression in infertile women //Fertility and sterility. – 1992. – Т. 58. – №. 6. – С. 1158-1163.
9. Namdar A. et al. Quality of life and general health of infertile women //Health and Quality of life Outcomes. – 2017. – Т. 15. – С. 1-7.
10. Kuroda K, Takeuchi H, Kitade M et al. Surgery-assisted reproductive technology hybrid therapy: a reproductive procedure for an infertile woman of late reproductive age with multiple myomas. J Obstet Gynaecol Res 2009; 35 (4): 827-31.
11. Gassei K., Orwig K.E. Experimental methods to preserve male fertility and treat male factor infertility. Fertil Steril 2016;105(2):256—66. DOI: 10.1016/j. fertnstert.2015.12.020. PMID: 26746133. PMCID: PMC4744139.
12. Penzias A. et al. Fertility evaluation of infertile women: a committee opinion //Fertility and sterility. – 2021. – Т. 116. – №. 5. – С. 1255-1265.
13. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 787-791.
14. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. NEW OPPORTUNITIES FOR THE TREATMENT OF HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 770-773.
15. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 19-22.